

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Исажонova Нигора Фазлитдиновна

"Artel Technical school "

Учитель начальных классов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306351>

Аннотация: Преподаватель современного реформированного учебного заведения, отвечающего новым требованиям, обязан обладать высокими знаниями и профессиональными навыками. Каждый родитель хочет отдать своего ребенка к самому знающему, высокопросвещенному, искусному, творческому педагогу. Педагогическая педагогика учит будущих учителей со студенческого периода тому, что истинная сущность воспитания есть сотрудничество ребенка и учителя, цель детского воспитания, правила развития детской психики.

Ключевые слова: высокие знания и профессиональные навыки, знающий, высокообразованный, умелый, творческий, Педагогическая педагогика, истинная сущность образования, развитие психики ребенка.

Глубокое изучение возникновения, истории и развития человеческой семьи, ее этнопедагогике и этнопсихологии-сущности с точки зрения требования времени - барьерами воплощения ваших передовых идей в жизнь. Узбекистан играет важную роль в развитии семьи.

Помимо воспитания в семье духовно и физически совершенного поколения, подготовки молодежи к семейной жизни, вооружения ее современными профессиональными секретами, формирования уважения и почитания к сформировавшимся веками профессиональным ценностям нашего народа, защите социальных и важную роль будут играть экономические интересы семьи.

Семья — это такое замечательное место, что даже небольшая ошибка может привести к плохим последствиям, и семейное воспитание показывает, как вести себя в таких ситуациях.

Семья – крепкая крепость. Прочность этой крепости зависит от таких факторов, как отношение родителей друг к другу в семье, их доверие друг к другу, уважение и внимание между ними, равнодушное отношение к воспитанию своих детей.

Необходимо подчеркнуть роль родителей в семье. Обязанность отца – быть выше семьи, наводить порядок в семье и, самое главное, обеспечивать семью материально.

Роль матери в семье очень важна. Потому что она вносит большой вклад в воспитание зрелого поколения в нашем обществе. При этом мать

считается экономистом семьи. Простыми словами, деньги, выделенные отцом для семьи, мать должна делить с умом, то есть больше воспитывать в семье и скрывать меньше свойственно женщинам.

Ведь государство является главным реформатором в совершенствовании образования, прививать сознание высших целей и задач; во-вторых, воспитание в духе верности национальной идеологии – единственная идея, которая объединяет молодежь, защищает целостность нашего народа и государства, независимо от суеверий, существующих сегодня в нашем обществе; в-третьих, воспитывать молодежь в духе стремления оказывать должное уважение Узбекистану в международном, мировом сообществе, на международной арене; в-четвертых, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, верности Родине, высокой человечности и человеческих качеств; в-пятых, воспитание молодого поколения в духе того, что оно является достойными наследниками наших великих предков, и в то же время овладение общечеловеческими достижениями мира и времени, является наиболее актуальным вопросом воспитания учащихся и молодежи Узбекистана. Как показал глава нашего государства, реформы в сфере образования: во-первых, должны положительно сказаться на социально-политическом климате, полностью изменить существующую среду в стране; во-вторых, ускорить поиск человеком своего места в жизни; в-третьих, формировать в обществе самостоятельно мыслящую свободную личность; в-четвертых, она направлена на полную реализацию человеческого потенциала, и, в-пятых, направлена на воспитание совершенных людей, обладающих общими и специальными знаниями, сознательных, свободомыслящих, наследников современного мировоззрения, национальных и общечеловеческих ценностей, строящих прочную гражданское общество. В этой концепции признается, что духовно-нравственной основой нашего развития является гармония национальных и общечеловеческих ценностей в целом, определены следующие гармоничные направления национального и общечеловеческого воспитания: Через направление национального воспитания Качества формируются самосознание, патриотизм, национальная гордость, культура межнационального общения, национальное идейное сознание, национальные манеры, самопожертвование. Правовое, экономическое, физическое, интеллектуальное, эстетическое, экологическое, гигиеническое и другие направления воспитания осуществляются в универсальном направлении.

Это обеспечивает соответствие Концепции требованиям национальной государственности и общественного строительства. В здоровой семье растет здоровое поколение. Этой благородной цели служит проводимая в нашей стране масштабная работа по всемерной поддержке семьи, особенно по созданию комфортных условий жизни молодых семей.

Воспитание, полученное в семье в молодости, ребенок сохранит на всю жизнь. Ребенок проводит основную часть своей жизни в семье, никакие средства воспитания не могут соперничать с семьей по степени своего влияния. Семья может быть фактором положительного и отрицательного влияния на детей. Положительный эффект заключается в том, что никто в семье, кроме самых близких для ребенка людей — родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер — не любит и не заботится о ребенке так, как они.

Родители – самые великие люди в глазах своих детей, поэтому они должны показывать детям свои лучшие качества. Связь школы с семьей – залог успеха в развитии детей как всесторонне развитых людей. Поэтому школа должна расширить работу, связанную с воспитанием среди родителей. Пока ребенок не поступит в школу и не закончит школу, родители должны установить тесный контакт со школой, всегда иметь информацию о своем ребенке и, в свою очередь, иметь информацию о друзьях ребенка. Для родителей очень важно сотрудничество с районными активистами и ветеранами труда в сфере образования. Эти мероприятия вносят значительный вклад в семейное воспитание. Воспитание идеального ребенка требует сотрудничества семьи, школы, общества и соседей.

Грустно констатировать, что в наше время можно встретить родителей, равнодушных к воспитанию своих детей. В результате подрастают молодые люди, которые вредят нашему обществу, бесполезны для народа, не ценят свою Родину. Это негативно скажется на развитии общества. В результате равнодушия наших родителей среди нашей молодежи наблюдается рост наркомании, хулиганства, аморальной деятельности. Для предотвращения подобных напастей родители должны привлекать своих детей в различные кружки, чтобы занимать их свободное время полезными занятиями.

В заключение можно сказать, что ребенок подобен ростку, чем больше мы уделяем ему внимания и оберегаем от дурных внешних воздействий, тем больше он даст в будущем.

Использованная литература:

1. Юлдошев.Н.Қ.-Семья, район, концепция школьного сотрудничества. Т.: 2004.
2. Иномова К.М. «Духовно-нравственное воспитание детей в семье» Ташкент: Наука, 1999, - 151 с.
3. Каримова О.А. - Семья, ребенок и общество. Т.: Учитель, 1991.
4. Нишонова.С. - Совершенное человеческое образование - Т.: - Истикляль, 2003.
5. Отавалиева О`. - Сотрудничество детского сада и семьи в воспитании детей. Т.: Учитель. 1994.

